

ҲАВО ТРАНСПОРТ ҲУҚУҚИ ТРАНСПОРТ ҲУҚУҚИНИНГ АСОСИЙ ТАРМОҒИ СИФАТИДА

Юлдашев Джахонгир Хайитович

Тошкент давлат транспорт университети
кафедра профессори, юридик фанлар доктори (DSc)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18681340>

Аннотация. Мақолада ҳаво транспорт ҳуқуқининг транспорт ҳуқуқи тизимидаги ўрни, унинг предмети, усуллари, тамойиллари ҳамда манбалари комплекс тарзда таҳлил қилинган. Шунингдек, миллий қонунчилик асослари, халқаро ҳаво ҳуқуқи нормалари, давлат суверенитети, ҳаво кемаларининг ҳуқуқий мақоми, ташув шартномалари, хавфсизлик ва жавобгарлик масалалари назарий ва амалий жиҳатдан ёритилган. Ўзбекистон Республикасида ҳаво транспортини ҳуқуқий тартибга солишнинг замонавий тенденциялари ҳамда халқаро стандартлар билан уйғунлашув жараёнлари қиёсий-ҳуқуқий таҳлил асосида ўрганилган.

Калит сўзлар: ҳаво транспорт ҳуқуқи, транспорт ҳуқуқи, авиация, давлат суверенитети, ҳаво кодекси, халқаро авиация ҳуқуқи, ташув шартномаси, хавфсизлик, жавобгарлик.

Ҳаво транспорти замонавий транспорт тизимининг энг динамик ва халқаро характерга эга соҳаларидан бири ҳисобланади. Унинг ҳуқуқий тартибга солиниши нафақат миллий қонунчилик, балки халқаро шартномалар тизими орқали амалга оширилади. Давлатнинг ҳаво маконидаги суверенитети, хавфсизлик масалалари ва ташув шартномаларининг ҳуқуқий табиати ҳаво транспорт ҳуқуқини транспорт ҳуқуқининг етакчи тармоғи сифатида шакллантиради.

Ўзбекистон Республикасида ҳаво транспорти соҳасидаги муносабатлар асосан Ўзбекистон Республикасининг Ҳаво кодекси¹ билан тартибга солинади. Мазкур кодексда ҳаво макони, ҳаво кемаларининг ҳуқуқий мақоми, авиация хавфсизлиги ва ташув муносабатлари комплекс тарзда ифодаланган.

Халқаро миқёсда эса, Халқаро фуқаро авиацияси тўғрисидаги Конвенция (Чикаго, 1944 й.) халқаро фуқаро авиациясининг асосий манбаи сифатида эътироф этилади².

Ҳаво транспорт ҳуқуқи — ҳаво маконидан фойдаланиш, ҳаво кемаларини эксплуатация қилиш, авиация хавфсизлигини таъминлаш

¹ Ўзбекистон Республикасининг Ҳаво кодекси (1993-йил 7-май) // <https://lex.uz/docs/55594> (мурожаат вақти:

² Конвенция О международной гражданской авиации (1944, Чикаго) // <https://lex.uz/docs/2602558> (мурожаат вақти:

ҳамда йўловчи ва юк ташиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар тизимидир.

Ушбу таърифдан кўриниб турибдики, ҳаво транспорт ҳуқуқи оммавий ва хусусий ҳуқуқ элементларини бирлаштирувчи комплекс тармоқдир. Давлат суверенитети, лицензиялаш ва хавфсизлик нормалари оммавий-ҳуқуқий характерга эга бўлса, ташув шартномалари ва суғурта муносабатлари хусусий-ҳуқуқий табиатга эгадир.

Ҳуқуқшунос олим А.И. Землин ҳаво транспорт ҳуқуқини транспорт ҳуқуқининг мустақил тармоғи сифатида баҳолаб, унинг предметига “давлат ва хусусий субъектлар ўртасидаги авиация муносабатлари” киради деб таъкидлайди³.

Ҳуқуқ назариясига кўра, ҳар қандай ҳуқуқ тармоғининг мустақиллиги унинг:

ўзига хос предмети (тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар доираси),

ўзига хос усули (императив, диспозитив ёки аралаш тартибга солиш), алоҳида манбалар тизими,

махсус субъектлар таркиби билан белгиланади.

Ҳаво транспорти соҳасида ушбу белгиларнинг барчаси мавжуд. Авиация муносабатлари фақат ташиш шартномалари билан чекланиб қолмай, балки ҳаво маконидан фойдаланиш, парвозлар хавфсизлиги, авиация хавфсизлиги, лицензиялаш, сертификатлаш, халқаро парвозларни мувофиқлаштириш каби оммавий-ҳуқуқий ва хусусий-ҳуқуқий муносабатларни ҳам қамраб олади. Шу жиҳатдан у темир йўл ёки автомобиль транспортига нисбатан анча мураккаб ва трансчегаравий хусусиятга эга.

Юқорида А.И. Землин таъкидлаганидек, ҳаво транспорт ҳуқуқининг предмети давлат ва хусусий субъектлар ўртасидаги муносабатларни қамраб олади. Бу ерда давлат — суверенитет эгаси сифатида ўз ҳаво макони устидан тўлиқ ва мутлақ ҳуқуққа эга субъект ҳисобланади. Давлат авиация фаолиятини лицензиялайди, сертификатлайди, назорат қилади ва хавфсизликни таъминлайди. Хусусий субъектлар эса, — авиакомпаниялар, аэропорт операторлари, техник хизмат кўрсатувчи ташкилотлар, йўловчилар ва юк жўнатувчилардир.

Мазкур муносабатлар қуйидаги икки йўналишда намоён бўлади:

³ Землин А.И. Транспортное право. – М.: Юрайт, 2019. – С. 45.

оммавий-хуқуқий муносабатлар – давлат органлари томонидан авиация субъектларига нисбатан назорат, рухсат бериш, стандартлар белгилаш (императив усул устувор);

хусусий-хуқуқий муносабатлар – ҳаво ташиш шартномалари, чартер келишувлари, лизинг муносабатлари (диспозитив усул устувор).

Демак, авиация муносабатлари комплекс табиатга эга бўлиб, маъмурий, фуқаролик ва халқаро ҳуқуқ нормаларини уйғунлаштиради.

Шунингдек, ҳаво транспортининг ўзига хослиги унинг табиатан халқаро характери билан белгиланади. Масалан, Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ИКАО) доирасида қабул қилинган стандартлар миллий қонунчиликка имплементация қилинади. 1944 йилги Chicago конвенцияси ҳаво макони суверенитети ва халқаро парвозлар тартибини белгилаб берган.

Шу боис, ҳаво транспорт ҳуқуқи фақат миллий эмас, балки халқаро ҳуқуқий меъёрлар билан чамбарчас боғлиқ тармоқдир. Бу эса уни транспорт ҳуқуқининг бошқа йўналишларидан ажратиб туради.

Юқоридагиларга асосан, А.И. Землиннинг ҳаво транспорт ҳуқуқини мустақил тармоқ сифатида эътироф этиши назарий жиҳатдан асослидир, деган хулосага келиш мумкин.

Ҳуқуқ назариясига кўра, **предмет** — муайян ҳуқуқ тармоғи томонидан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар мажмуасидир. Ҳаво транспорт ҳуқуқининг предметини ҳаво маконидан фойдаланиш, авиация фаолиятини амалга ошириш ва ҳаво ташиш жараёнида юзага келадиган муносабатлар ташкил этади.

Уларни шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1) давлат суверенитети билан боғлиқ муносабатлар. Ҳар бир давлат ўз ҳаво макони устидан тўлиқ ва мутлақ суверен ҳуқуққа эга. Бу қоида халқаро даражада Chicago Конвенцияси билан мустаҳкамлаб қўйилган.

Шундан келиб чиқиб, ҳаво транспорт ҳуқуқи ҳаво маконидан фойдаланиш тартиби, халқаро парвозларга рухсат бериш, авиация хавфсизлиги ва назорати каби оммавий-хуқуқий муносабатларни қамраб олади.

2) авиация фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ муносабатлар. Бу ерда давлат органлари ва авиакомпаниялар ўртасидаги лицензиялаш, сертификатлаш, стандартлаштириш ва назорат муносабатлари муҳим ўрин тутди. Масалан, Халқаро фуқаро авиацияси

ташкilotи (ICAO) стандартлари миллий қонунчиликка имплементация қилинади.

3) ҳаво ташиш шартномалари билан боғлиқ хусусий-ҳуқуқий муносабатлар. Бу муносабатлар фуқаролик-ҳуқуқий табиатга эга бўлиб, диспозитив тартибга солиш устувор ҳисобланади. Унга йўловчи ва авиакомпания ўртасидаги ташиш шартномаси, юк ташиш шартномаси, чартер ва лизинг келишувлари, шунингдек етказилган зарар учун жавобгарлик муносабатларини киритиш мумкин.

4) халқаро хусусиятга эга муносабатлар. Ҳаво транспорти табиатан трансчегаравий соҳадир. Шу боис халқаро шартномалар, икки томонлама “ҳаво қатнови тўғрисида”ги битимлар, халқаро жавобгарлик институтлари ушбу тармоқ предметининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Умуман олганда, ҳаво транспорт ҳуқуқининг предмети — давлат ва хусусий субъектлар ўртасида авиация фаолиятини амалга ошириш, ҳаво маконидан фойдаланиш ва ҳаво ташиш жараёнида юзага келадиган комплекс ижтимоий муносабатлар тизимидир.

Ҳуқуқий тартибга солиш усули — ҳуқуқ нормалари таъсир этишининг юридик воситалари ва механизмлари мажмуасидир. Ҳаво транспорт ҳуқуқида аралаш (комплекс) усул қўлланилади.

Ҳаво транспорт ҳуқуқида **императив усул** — давлатнинг ҳукмрон иродаси орқали авиация соҳасидаги муносабатларни қатъий, мажбурий қоидалар асосида тартибга солиш механизми ҳисобланади. Бу усул оммавий-ҳуқуқий таъсир шакли бўлиб, унда субъектлар тенг ҳуқуқли эмас. Яъни, давлат (ёки унинг ваколатли органи) ҳокимият ваколатига эга, бошқа иштирокчилар эса, белгиланган талабларга риоя этишга мажбурдир.

Ҳаво транспорти соҳасида бу усулнинг устуворлиги унинг хавфсизликка бевосита боғлиқ экани билан изоҳланади. Авиация — юқори хавф манбаи ҳисобланади, шу сабабли давлатнинг қатъий тартибга солувчи ролини чеклаш мумкин эмас.

Диспозитив усул эса, тарафларнинг юридик тенглиги, ирода эркинлиги ва шартномавий автономиясига асосланган ҳуқуқий тартибга солиш усулидир. Ҳаво транспорт ҳуқуқида у, аввало, ҳаво ташиш ва авиация фаолияти билан боғлиқ хусусий-ҳуқуқий муносабатларда намоён бўлади. Бу усулда давлат умумий қоидаларни белгилайди, аммо конкрет шартларни шакллантиришни тарафларнинг ихтиёрига қолдиради.

Шу тариқа, ҳаво транспорт ҳуқуқида диспозитив усул иқтисодий фаолият эркинлигини таъминлайди, императив усул эса хавфсизлик ва

давлат суверенитетини кафолатлайди. Уларнинг уйғунлиги мазкур тармоқнинг комплекс ҳуқуқий табиатини белгилайди.

Хулоса қилиш мумкинки, ҳаво транспорт ҳуқуқи авиация соҳасида юзага келадиган оммавий ва хусусий муносабатларни қамраб олувчи, давлат суверенитети ва хусусий манфаатлар кесишган маконда шаклланган, халқаро-ҳуқуқий нормаларнинг кучли таъсири остида ривожланувчи ҳамда императив ва диспозитив усуллар уйғунлигига асосланган комплекс ҳуқуқ тармоғидир. Унинг алоҳида предмети ва аралаш тартибга солиш механизми мавжудлиги мазкур соҳани транспорт ҳуқуқининг бошқа йўналишларидан фарқли равишда мустақил ҳуқуқий институт эмас, балки мустақил тармоқ сифатида эътироф этиш учун етарли назарий ва амалий асос яратади

